

REPORTE DE CASO CLINICO

Manejo ortodóncico de maloclusión clase I, paciente en crecimiento con biprotrusión dentoalveolar

Orthodontic management of Class I malocclusion in a growing patient with dentoalveolar bimaxillary protrusion

Gema Romina Vera Mejía¹. María Pía Palacios Pérez². Carlos Ernesto Véliz Aráuz³

¹ Especialidad en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0008-3106-5719>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0000-5190-055X>

Correspondencia:

e.grveraz@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión es una de las condiciones orales más prevalentes que ocupa el tercer lugar en las prioridades de salud bucodental pública, después de la caries y la enfermedad periodontal. La maloclusión Clase I es la afección más común a nivel mundial, con una prevalencia de aproximadamente el 74 % en la dentición permanente. Aunque la Clase I esquelética implica una relación anteroposterior equilibrada entre el maxilar y la mandíbula, los pacientes a menudo presentan alteraciones dentoalveolares como apiñamiento o protrusión, lo que afecta la función y la estética. Este caso tiene como objetivo describir el manejo ortodóncico de la maloclusión clase I en un paciente en crecimiento con protrusión dentoalveolar. El tratamiento se realizó sin extracciones, utilizando aparatología fija, una barra transpalatina como anclaje y resortes abiertos de NiTi para crear espacio y alinear los dientes. El tratamiento ortodóncico tuvo como finalidad mejorar la estética facial, lograr relaciones caninas Clase I y asegurar la oclusión funcional. Como conclusión el caso resalta la importancia de una planificación individualizada y del control del anclaje durante el crecimiento para lograr estabilidad a largo plazo; además destaca la relevancia de un seguimiento minucioso y del aprovechamiento del potencial de crecimiento para lograr resultados estéticos, funcionales y estables, contribuyendo positivamente a la calidad de vida y autoestima del paciente en desarrollo.

Palabras Clave: Maloclusión clase I. Protrusión. Reporte de caso.

ABSTRACT

Malocclusion is one of the most prevalent oral conditions and ranks third in public oral health priorities, after caries and periodontal disease. Class I malocclusion is the most common worldwide, with a prevalence of approximately 74% in the permanent dentition. Although skeletal Class I implies a balanced anteroposterior relationship between the maxilla and mandible, patients often present with dentoalveolar alterations such as crowding or protrusion, which affect both function and aesthetics. This case study describes the orthodontic management of a Class I malocclusion in a growing patient with dentoalveolar protrusion who attended the orthodontics postgraduate clinic at San Gregorio University in Portoviejo. Treatment was performed without extractions, using Roth 0.022 prescription fixed appliances, a transpalatal bar for anchorage, and open NiTi springs to create space and align the teeth. The case focused on improving facial aesthetics, achieving Class I canine relationships, and ensuring functional occlusion. The case highlights the importance of individualized planning and proper anchorage control during growth to achieve long-term stability. It also underscores the relevance of meticulous follow-up and leveraging growth potential to achieve aesthetic, functional, and stable results, positively contributing to the patient's quality of life and self-esteem.

Keywords: Class I malocclusion. Protrusion. Case report.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión dental es una de las condiciones más comunes que afectan la cavidad oral, y se considera la tercera prioridad en salud pública en el ámbito de las enfermedades dentales, después de la caries y la enfermedad periodontal.(1)

Una revisión exploratoria incluyó investigaciones procedentes de Europa, Asia, África y América, siendo Europa y Asia las regiones con mayor representación. En América Latina, únicamente Brasil estuvo incluido en el análisis, donde la maloclusión Clase I también resultó ser la más común, en concordancia con la tendencia global (2).

La Clase I es la maloclusión más común a nivel mundial, con una prevalencia aproximada del 74 % en dentición permanente y del 73 % en dentición mixta (1). Las diferencias observadas entre regiones y grupos étnicos respaldan la influencia de factores genéticos y ambientales.(3)

La maloclusión esquelética Clase I se distingue por una adecuada relación en la dirección anteroposterior entre la mandíbula y el maxilar, lo que significa que la estructura ósea está bien alineada en el plano sagital. No obstante, las personas que encajan en esta categoría pueden experimentar problemas dentoalveolares, como apiñamiento, protrusión o retrusión de los dientes, que impactan tanto en la oclusión como en la estética facial (4).

El análisis cefalométrico de Ricketts permite valorar la proyección e inclinación de los incisivos superiores e inferiores en relación con sus bases óseas y el plano estético de la cara, lo cual es decisivo en el diagnóstico y planificación del tratamiento de ortodoncia. En condiciones normales, el incisivo superior tiene una posición media relativa a la línea A-Po de $3,5 \pm 2,3$ mm y una inclinación de $28^\circ \pm 4^\circ$, mientras que el incisivo inferior suele estar 1 ± 2 mm anterior a la línea A-Po con una inclinación media de $22^\circ \pm 4^\circ$. (5) En el presente caso, los valores observados en (tabla 1), evidencian una biprotrusión dentoalveolar leve a moderada, con proclinación dentaria inferior, que contribuye al perfil facial convexo y al aumento del overjet

El tratamiento ortodóntico en pacientes en crecimiento con Clase I esquelética y protrusión dentoalveolar representa un desafío clínico importante que requiere un diagnóstico cuidadoso y un plan terapéutico integral (6). Durante la etapa de crecimiento, la intervención ortodóntica busca aprovechar la plasticidad ósea y la respuesta favorable de los tejidos para corregir la posición dental y mejorar la armonía facial, minimizando la necesidad de procedimientos más invasivos en etapas posteriores (3). En este contexto, el tratamiento ortodóntico precoz o en la fase activa del crecimiento puede prevenir complicaciones futuras y mejorar la calidad de vida del paciente (7).

Las opciones de tratamiento que se pueden considerar abarcan la extracción de los cuatro primeros premolares y la retracción ortodóntica de la dentición (8). El uso de anclajes dentarios y esqueléticos como el uso de miniimplantes que simplifica los procedimientos y la biomecánica para la retracción dentaria (9).

En el presente caso clínico se empleó aparatología fija con prescripción Roth 0.022"xo.028", seleccionada por su filosofía de tratamiento que busca un control tridimensional preciso de la posición dental, priorizando la función y la estética facial. La prescripción de Roth incluye modificaciones en el torque, el ángulo y compensaciones especiales que promueven una oclusión funcional mutuamente protectora, enfatizando la posición final de los caninos y la relación céntrica adecuada. (10,11) El objetivo del caso clínico es analizar el manejo ortodóntico de la maloclusión clase I en un paciente en crecimiento con biprotrusión dentoalveolar.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente masculino, acompañado de su tutor legal, acude a la clínica Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo con motivo de consulta "mis dientes están levantados y no me gustan", de raza mestiza, el paciente no refiere antecedentes médicos y dental de relevancia. Higiene oral inadecuada, con presencia de caries activas.

Se obtuvo el consentimiento informado por escrito del representante legal del paciente, así como el asentimiento del paciente, para dar inicio al tratamiento de ortodoncia y publicar el caso con fines científicos, garantizando el anonimato y confidencialidad de los datos personales, de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Además, previo a la preparación del manuscrito, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Universidad de San Gregorio de Portoviejo con el código de aprobación correspondiente: CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0030

Se complementó la evaluación inicial con un registro fotográfico intraoral y extraoral, para enriquecer la información del diagnóstico. En la vista frontal se realizó un análisis detallado de la estética facial, la simetría, la sonrisa y la relación entre los dientes y los labios. El paciente presenta, un tercio superior con 45 mm tercio medio 57 mm y tercio inferior 60mm correspondiendo a un biotipo dólico facial. (Fig.1), en este análisis se observó una ligera asimetría en la cara y la presencia de corredores bucales amplios. En la vista de perfil se observa un perfil facial convexo, nariz mediana, un mentón con menor proyección, labios funcionales y mantiene competencia labial.

Figura 1. Fotografías faciales previas al tratamiento.

Nota: se observa una ligera asimetría de la cara, un perfil facial convexo, mentón pequeño, labios funcionales. Biotipo dolicofacial

Examen intraoral

En el examen intraoral, el paciente presenta tejidos blandos, con frenillo labial dentro de los parámetros normales La mucosa oral, la lengua y el paladar blando no muestran alteraciones, mientras que las amígdalas y la úvula se encuentran dentro de los límites normales.

La dentición es permanente, con piezas aún en proceso de erupción: 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 2.7, 2.8, 3.7, 4.7 y 4.8. En cuanto a la oclusión el paciente presenta relación de líneas medias dentales no coincidentes, la línea media superior desviada hacia la derecha con 1mm. Presenta relación molar derecha clase I, y relación canina no se evalúa completamente por encontrarse las piezas en fase de asentamiento, la forma de arcos ovoides, con leve apiñamiento en arcada superior 2mm e inferior con 3mm, overjet y overbite de 4mm, con presencia de mordida profunda.

Figura 2. Fotografías intraorales previas al tratamiento.

Nota: Vista intraoral donde se evidencia mordida profunda, relaciones molares Clase I bilateral, apiñamiento anteroinferior leve, falta de irrupción piezas #13,15,17,23,27,37,47

Exámenes complementarios

Con el propósito de enriquecer la evaluación clínica inicial del paciente, se llevaron a cabo varios estudios complementarios esenciales para determinar un diagnóstico correcto y favorecer en la planificación de un tratamiento ortodóntico apropiado. Se indicó la toma de radiografía panorámica, junto con radiografía cefalométrica lateral de cráneo (Fig.3).

La radiografía panorámica permitió evaluar de manera completa las estructuras dentales, los maxilares y las articulaciones temporomandibulares, observándose la presencia de todas las piezas dentales permanentes en los maxilares sin signos de lesiones en los huesos ni a nivel periapical, terceros molares en cuarto estadio de Nolla.

Por otro lado, la radiografía cefalométrica lateral se utilizó para estudiar las relaciones óseas en las

dimensiones sagital y vertical, así como la inclinación de los incisivos y el patrón de desarrollo facial. El análisis cefalométrico elegido fue el estudio de Ricketts (los datos se muestran en la Tab. 1.), mostró una relación esquelética de Clase I, con retrusión maxilar y retrognatismo, crecimiento vertical, un tipo facial dólico (Tab. 2), biprotrusión dentoalveolar.

Figura 3. Radiografía panorámica, lateral y trazado cefalométrico. A) Radiografía Lateral. B) Trazado Cefalométrico de Ricketts. C) Radiografía panorámica

Tabla 1. Datos cefalométricos de Ricketts

Ángulo	Norma	Paciente	Diagnóstico
Eje Facial	90° +- 3	82°	Crecimiento vertical
Profundidad facial	87° +- 3	83°	Retrognatismo
Profundidad maxilar	90° +- 3	83°	Retrusion maxilar
Plano Mandibular	26° +- 4	34°	Dolicofacial
Cono facial	68° +- 3.5	65°	Norma
AFI	47° +- 4	48°	Norma
Convexidad facial	2mm +- 2mm	0 mm	Clase I esqueletal
Arco mandibular	26° +- 4	28°	Norma
Posicion Inc. Inferior	1mm +- 2mm	5 mm	Protrusion dentoalveolar inferior
Inclinacion Inc. Inferior	22° +- 4	31°	Proclinacion inferior
Posicion Inc. Superior	3.5mm +- 2.3mm	8.5 mm	Protrusion dentoalveolar superior
Inclinacion Inc. Superior	28° +- 4	31°	Norma
Interincisivo	132° +- 6	119°	Biproclinación dentoalveolar

Nota: Los datos cefalométricos nos indican un paciente clase I esqueletal con retrusion maxilar y mandibular leve, biprotrusión dentoalveolar, Biproclinación dentoalveolar, patrón dólicofacial

Tabla 2. VERT.

Ángulos	Medida paciente	Ajuste	Desviación clínica	Resultado
Eje facial	84°	90°	6/3	-2
Profundidad facial	83°	87.9°	4.9/3	-1.63
Plano mandibular	34°	25.1°	8.9/4	-2.22
AFI	48°	47°	1/4	-0.25
Arco mandibular	28°	27.5°	0.5/4	0.12

Total: - 1.19. Nota: Biotipo correspondiente a dólico

Así mismo, se confeccionaron modelos de estudio en yeso (Fig 4), los cuales permitieron una evaluación detallada del alineamiento dentario, las discrepancias de espacio y la relación oclusal entre los arcos. Mostro

un perímetro de arco superior 83mm y arco inferior de 81.5, un diámetro intermolar de 54mm en el maxilar y de 48mm en mandíbula, diámetro intercanino en mandíbula de 30mm. El análisis de los modelos mostró

un apiñamiento leve en el arco inferior 2mm, así como en superior 2mm.

La unión de estos estudios adicionales proporcionó una visión global del caso, lo que ayudó a desarrollar un plan de tratamiento de ortodoncia adaptado a las necesidades clínicas del paciente.

Figura 4. Fotografías modelos de estudio previas al tratamiento.

Nota: A) vista frontal. B) vista oclusal superior se observa la falta de irrupción de piezas # 13,15,17,18 23,27,28. C) vista oclusal inferior se observa la falta de irrupción de piezas # 37,38,47,48. D) vista lateral derecha. E) vista lateral izquierda

Diagnóstico general del paciente

El diagnóstico general del paciente, basado en el análisis facial, los modelos de estudio, las radiografías panorámica y cefalométrica lateral con su análisis cefalométrico de Ricketts corresponde a un paciente masculino de 12 años con relación esquelética Clase I, retronagismo y un biotipo facial dólico (tabla 3). Presenta proclinación dentoalveolar inferior y biprotrusión dentoalveolar. La relación molar es Clase I bilateral, mientras que la relación canina no se determina por encontrarse las piezas en fase de asentamiento, línea media superior desviada 1 mm hacia la derecha, se observa overjet de 4 mm y overbite de 4 mm, presentando mordida profunda. La forma del arco es ovoidea en la arcada superior como en la inferior, con un total de 21 piezas permanentes erupcionadas.

El perfil estético, según el análisis de Ricketts, se encuentra en equilibrio con respecto al tercio inferior de la cara, lo que refleja una armonía facial aceptable a pesar de la protrusión dentoalveolar.

Los objetivos del tratamiento fueron alinear y nivelar las piezas dentales de ambas arcadas, mantener la relación molar Clase I, establecer la relación canina Clase I, corregir la protrusión de los incisivos superiores e inferiores y obtener una oclusión funcional.

Plan de Tratamiento

El plan de tratamiento ortodóntico inicial fue la cementación de Brackets con prescripción Roth (0.022" x 0.028") el manejo conservador sin extracciones y la colocación de una barra transpalatina como anclaje, buscando mejorar la protrusión de las dos arcadas a través de la expansión dentoalveolar y generando espacio de forma gradual durante las fases de alineamiento arcos NiTi 0.012", y nivelación con la secuencia de arcos NiTi 0.014", NiTi 0.018", NiTi 0.016", NiTi 0.018".

En la fase de nivelación y coordinación de arcos se continuó con la secuencia de arcos NiTi 0.016x0.016" y posteriormente arcos de acero 0.016x0.016". Durante esta fase se incorporaron resortes abiertos (Open Coil Spring)

Fase de cierre de espacios y asentamiento oclusal: Se continuó con arcos rectangulares de acero, elásticos intermaxilares 3/16" medianos para optimizar el asentamiento oclusal y lograr una correcta intercuspidad entre las arcadas.

Fase de acabado y detallado: Arcos de acero 0.017x0.025", 0.019x0.025". En esta etapa se realizaron ajustes finos de torque, rotaciones y líneas medias, buscando una oclusión funcional, estética y estable.

Fase de retención: Una vez retirada la aparatología fija, se indicó el uso de retenedores Superior: retenedor estético tipo Essix confeccionado en acetato 0.040". Inferior: retenedor fijo lingual de alambre trenzado de acero inoxidable 0.0175", adherido de canino a canino.

Desarrollo del plan de tratamiento.

Se inició con la cementación de brackets con prescripción Roth, slot de 0.022". También se tomó en cuenta la erupción de las piezas permanentes que faltaban, lo que permitió una mejor guía de erupción y una alineación final adecuada. Durante la cementación se excluyeron las piezas 1.3, 1.5, 1.7, 2.3, 2.7, 3.7 y 4.7 debido a su falta de erupción (Fig. 5). Además, se cementaron bandas en los primeros molares permanentes superiores para la colocación de una barra traspalatina hecha en alambre de acero número 9, con el fin de reforzar el anclaje y favorecer la estabilidad transversal durante las fases de alineación y nivelación.

Figura 5. Fases iniciales de alineación y cementación del tratamiento de ortodoncia

Nota: Arcos superior e inferior NiTi de 0.014". Barra traspalatina en alambre de acero número 9.

En el primer y segundo control se emplearon arcos de NiTi de 0.014" y 0.016" como parte de la fase inicial de alineación y nivelación. En los controles sucesivos se continuó con la secuencia de arcos NiTi 0.016x0.016" y posteriormente un arco de acero 0.016x0.016". En este último se colocó un Open coil Spring entre las piezas 1.6 y 1.4 para crear espacio y facilitar la erupción de la pieza 1.5, además se incorporó un levante de mordida. (Fig5).

Figura 5. Fotografías intraorales secuencia del tratamiento de ortodoncia

Nota: C) Open coil Spring entre las piezas 16 y 14

Una vez que erupcionó el canino y se obtuvo el espacio necesario para la pieza 1.5, se cementó el Brackets correspondiente y se incorporó a la mecánica de alineación de la arcada. Posteriormente, se avanzó con la secuencia de arcos 0,016x22; 0,017x25 y 0,019x25, complementando con el uso de elásticos 3/16 médium de asentamiento para optimizar el engranaje oclusal entre ambas arcadas. (Fig. 6).

Figura 6. Fotografías intraorales etapas finales del tratamiento de ortodoncia

Nota: Arcos superior e inferior en Acero 19x25 asentamiento entre ambas arcadas

Una vez retirada la aparatología se inició la fase de retención, se indicó un retenedor estético tipo Essix confeccionado en acetato para el maxilar y un retenedor fijo lingual de alambre trenzado adherido de canino a canino en la mandíbula, con el objetivo de mantener la estabilidad postratamiento. (Fig. 9).

Figura 7. Fotografías extraorales iniciales y finales

Nota. A) Vista frontal: Biotipo dólico, labios con sellado labial. B) Vista frontal con sonrisa corredores bucales amplios. C) Vista de perfil: Perfil convexo. D) Vista frontal: Biotipo dólico, labios competentes. E) Vista frontal con sonrisa. F) Vista de perfil: Perfil convexo. Fotografía obtenida antes y después del tratamiento ortodóncico

Figura 8. Fotografías intraorales antes y después del tratamiento ortodóncico

Figura 9. Fotografías intraorales de las contenciones

Nota: Vista oclusal de los retenedores A) Acetato 0.040" B) retenedor fijo de alambre trenzado de acero inoxidable 0.0175",

Figura 10. Radiografía cefalométrica con trazado final

Nota. Se observa una disminución de la posición de los incisivos. El análisis fue realizado según las guías de Ricketts. Fuente de elaboración propia a partir de la imagen diagnóstica final del paciente.

Tabla 4. Datos Cefalométricos Ricketts

Medida	Norma	Paciente	Diagnóstico
Eje facial	90° +/- 3°	88°	Norma
Profundidad facial	87 +/- 3°	89°	Norma
Profundidad maxilar	90° +/- 3°	89°	Norma
Ángulo del plano mandibular	26 +/- 4°	29°	Norma
Cono facial	68° +/- 3.5	65°	Norma

AFI	47° +/- 4°	46°	Norma
Convexidad facial	2mm +/- 2mm	2mm	Clase I Esqueletal
Arco mandibular	26° +/- 4	30°	Norma
Posición Incisivo inferior	1mm +/- 2mm	3 mm	Norma
Inclinación incisivo inferior	22° +/- 4°	25°	Norma
Posición Incisivo superior	3.5 mm +/- 2.3mm	6 mm	Protrusión dentoalveolar superior
Inclinación Incisivo superior	28° +/- 4°	29°	
Ángulo Inter incisivo	132° +/- 6°	127°	Norma
Protrusión labial	-2 mm +/- 2 mm	- 4 mm	Norma

Resultados del tratamiento

Se logró cumplir con los objetivos iniciales del tratamiento descritos. El paciente finalizó con una oclusión y estética favorable, manteniendo la clase I molar y obteniendo una clase I canina. Desde una perspectiva esquelético-facial observó una mejor armonización del perfil suave, según el análisis de Ricketts (Figs. 7 y 10). Los labios mostraron un mejor sellado labial pasivo y una sonrisa más armoniosa, con reducción de los corredores bucales y exposición dental más equilibrada.

Los valores cefalométricos finales (Tabla 4) mostraron mejoras significativas en la posición e inclinación de los incisivos, tanto superiores como inferiores. Se observó una disminución en el grado de protrusión dentoalveolar, lo que mantuvo la proporción esquelética dentro de parámetros normales. El ángulo de los incisivos aumentó ligeramente a los valores normales, lo que refleja un control adecuado y una mejor inclinación de los incisivos.

Para la fase de retención, se aseguró la estabilidad postratamiento colocando un retenedor estético tipo Essix de acetato de 0.040" en el maxilar y un retenedor lingual fijo de alambre trenzado de 0.0175" en la mandíbula. En el examen final, ambos aparatos estaban correctamente asentados sin desprendimiento ni fallo oclusal. Finalmente, el paciente expresó satisfacción estética y funcional con los resultados obtenidos, mostrando una mejora significativa en la sonrisa, la armonía facial y la autopercepción estética, así como una oclusión estable y funcional.

DISCUSIÓN

Este caso clínico detalla el tratamiento de un paciente con perfil facial convexo, maloclusión Clase I y biprotrusión dentoalveolar a los 12 años. Se eligió una estrategia sin extracciones, utilizando el crecimiento residual del paciente y reforzando la mecánica con la barra transpalatina como anclaje para supervisar los movimientos de los dientes. Esta elección terapéutica puede enmarcarse dentro de la filosofía del "menor invasivo" y de explotar el potencial de crecimiento y expansión dentoalveolar.

El tratamiento ortodóncico en un paciente en desarrollo con una relación esquelética Clase I y biprotrusión dentoalveolar, como el caso se menciona, requiere una planificación individualizada que tome en cuenta tanto aspectos esqueléticos como dentoalveolares y de perfil blando (12). La biprotrusión dentoalveolar es un rasgo habitual en grupos con un patrón facial dólico y generalmente se asocia con la inclinación hacia adelante de los incisivos, un aumento en la convexidad del perfil y una mayor necesidad de controlar el anclaje durante el proceso de retracción y nivelación (12,13)

En la práctica clásica para tratar la protrusión bimaxilar de Clase I ha sido la extracción de premolares con el fin de permitir que los dientes frontales se retraigan y se mejore la estética del perfil labial. No obstante, investigaciones recientes han presentado datos que permiten explorar técnicas no quirúrgicas en pacientes debidamente seleccionados. Por ejemplo, en un estudio realizado con 62 pacientes de Clase I se compararon dos grupos: uno que se sometió a extracciones y otro que no, y aunque las extracciones

facilitaron mayor retracción labial, no se observaron diferencias significativas en los cambios de los tejidos blandos entre los dos grupos siempre que se implementara un adecuado anclaje y mecánica.(14)

En este caso, la edad del paciente (12 años) y la existencia de un crecimiento residual brindaban circunstancias propicias para aplicar una estrategia sin extracciones, siempre que se llevase a cabo un plan biomecánico sólido con un control adecuado del anclaje.

La estrategia conservadora sin extracciones, decisión respaldada por evidencias actuales sugieren que en pacientes en crecimiento se puede aprovechar el potencial de expansión dentoalveolar para ganar espacio y mejorar la posición de los incisivos, siempre que exista un control adecuado del anclaje (14).

Asimismo, investigaciones que evalúan el tratamiento sin la necesidad de extracciones en Clase I revelaron que una expansión o un desplazamiento apropiado del arco puede crear el espacio necesario para optimizar la colocación de los incisivos sin recurrir a extracciones.(15). En este caso clínico la evaluación del perfil y la confección de modelos de estudio reveló perímetros de arco de 83 mm en el maxilar y 81,5 mm en la mandíbula, con leve apiñamiento de 3 mm y 2 mm respectivamente, lo que permitía abordar la protrusión con expansión y alineamiento más que con extracción.

La colocación de una barra transpalatina reforzó el anclaje y contribuyó a mantener la anchura del arco superior durante la alineación, lo cual es fundamental para prevenir la pérdida de anclaje molar y la expansión indeseada lo cual es respaldada en la literatura (16,17). Coincidiendo por lo reportado por Gharavi et al.(2025) siendo la barra traspalatina un dispositivo versátil y efectivo en el control de movimiento en el tratamiento de ortodoncia.(18).

En lo actual Vasoglou et al,(2023) integra el uso de planificación digital y de mini implantes temporarios, que permiten un control tridimensional preciso en casos de protrusión bimaxilar (9). Malhotra et al. (2023) describen el caso de un paciente de 18 años con

protrusión bimaxilar Clase I y labios protuberantes, tratado mediante la combinación de extracción de los primeros premolares y mini implantes como anclaje absoluto, lograron la retracción completa de dientes anteriores mediante la biomecánica de deslizamiento, sin la mesialización molar, obteniendo resultados favorables para el paciente. (15)

Mohan et al. (2022) realizaron una revisión sistemática en la que analiza si el anclaje con miniimplantes es más efectivo que el anclaje convencional en pacientes con protrusión bimaxilar tratados con extracción de premolares. La evidencia, aunque limitada, sugiere que los miniimplantes pueden mejorar la posición de los labios y el ángulo del perfil facial, sin cambiar la duración del tratamiento. Sin embargo, se requieren estudios de mayor calidad para confirmar estos hallazgos.(19)

La incorporación de resortes abiertos de NiTi para crear espacio es una técnica ampliamente respaldada en la literatura, especialmente útil en denticiones mixtas para guiar la erupción de piezas permanentes según la literatura (20). Shan et al. (2024), donde un resorte de NiTi de espiral abierta permitió una recuperación eficaz y estable del espacio en un paciente pediátrico, minimizando molestias y reduciendo el tiempo de tratamiento.(21)

El tratamiento sin extracciones exige seguimiento riguroso, buena cooperación del paciente, higiene oral adecuada y control del crecimiento. Es importante además monitorear la estabilidad futura, ya que en algunos estudios la no extracción podría asociarse a mayor riesgo de recidiva si no se mantiene correcta retención.

Este caso enfatiza la viabilidad de un enfoque conservador en ortodoncia para pacientes en desarrollo que presentan una biprotrusión dentoalveolar siempre que se cuente con un crecimiento residual positivo, posibilidad de expansión dentoalveolar o generación de espacio sin necesidad de extracciones, la utilización de un método cauteloso y regulado como el manejo eficaz de anclaje con una

biomecánica adecuada pueden obtener resultados tanto funcionales como estéticos que perduren en el tiempo

Aunque no sustituye la necesidad en situaciones donde las extracciones son imprescindibles, sugiere que la extracción no debería ser la única opción en el tratamiento de la biprotusión en pacientes en crecimiento.

CONCLUSIÓN

Se logró un manejo adecuado del paciente en crecimiento con relación esquelética Clase I y biprotusión dentoalveolar durante un período de 18 meses de tratamiento, mediante un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento individualizado que consideró el biotipo facial, la relación dentoesquelética y el perfil blando del paciente. En el caso presentado, la estrategia conservadora sin extracciones se basó en el análisis del perfil del paciente, se apoyó en la expansión dentoalveolar controlada y el uso de mecánicas de alineación y nivelación progresivas, que permitió crear espacio suficiente para la erupción de piezas permanentes y mejorar la protrusión de los incisivos sin comprometer el anclaje.

El uso de dispositivos auxiliares como la barra transpalatina, la secuencia de arcos adecuada y la aplicación de resortes abiertos evidencian la importancia de una biomecánica planificada para alcanzar los objetivos de alineación, engranaje funcional y estabilidad oclusal a largo plazo.

Finalmente, este caso destaca la relevancia de un seguimiento minucioso y del aprovechamiento del potencial de crecimiento, alineado con la literatura ortodóncica actual, para lograr resultados estéticos, funcionales y estables, contribuyendo positivamente a la calidad de vida y autoestima del paciente en desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Alhammadi MS, Halboub E, Fayed MS, Labib A, El-Saaidi C. Global distribution of malocclusion traits: A systematic review. *Dental Press J Orthod*. diciembre de 2018;23(6):40.e1-40.e10.

2. Cenzato N, Nobili A, Maspero C. Prevalence of Dental Malocclusions in Different Geographical Areas: Scoping Review. *Dentistry Journal*. 11 de octubre de 2021;9(10):117.

3. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Baninajarian H, Fahimipour A, Hashemi S, et al. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clinical & Exp Dental Res*. agosto de 2023;9(4):689-700.

4. Masucci C, Oueiss A, Maniere-Ezvan A, Orthlieb JD, Casazza E. What is a malocclusion? *J Orthodontie Française*. junio de 2020;91(1-2):57-67.

5. Ricketts, R. M. Cephalometric analysis and synthesis. *Angle Orthodontist*, 31(3), 141-156.

6. Proffit W. Ortodoncia. Teoría y Práctica. 2ª. ed. Madrid: Mosby-Doyma Libros S.A.; 1996.

7. Griffies JM, Meyers CE. Treatment of a Class I bimaxillary protrusive malocclusion with a high mandibular plane angle: An American Board of Orthodontics case report. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. enero de 2000;117(1):60-7.

8. Bills DA, Handelman CS, BeGole EA. Bimaxillary dentoalveolar protrusion: traits and orthodontic correction. *The Angle Orthodontist*. 2005;75(3):333-9.

9. Vasoglou G, Patatou A, Vasoglou M. Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion Case Treated with Anchorage by Buccally Implemented Mini-Implants Using a 3D-Printed Surgical Guide. *Children*. 14 de mayo de 2023;10(5):879.

10. Graber T, Swain B. Ortodoncia. Principios generales y técnicas. 1ª. ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1992.

11. Roth RH. The straight-wire appliance 17 years later. *J Clin Orthod*. septiembre de 1987;21(9):632-42.

12. Graber LW, Vig KWL, Huang GJ, Fleming PS. *Orthodontics: current principles and techniques*. 7. edition. St. Louis: Elsevier; 2023. 978 p.

13. Proffit WR. *Contemporary Orthodontics - E-Book: Contemporary Orthodontics - E-Book*. 6th ed. Chantilly: Mosby; 2018. 1 p.

14. Kim B, Kim YH, Lee SM, Baik UB, Ahn J, Shin JW, et al. Change of Lip Curvature Through Extraction and

Non-Extraction Orthodontic Treatment. Applied Sciences. 16 de diciembre de 2024;14(24):11715.

15. Gandedkar NH, Darendeliler MA. Space gaining in orthodontic treatment planning: The SPEED-L decision-making framework. Seminars in Orthodontics. octubre de 2025;S1073874625001252.

16. Diar-Bakirly S, Feres MFN, Saltaji H, Flores-Mir C, El-Bialy T. Effectiveness of the transpalatal arch in controlling orthodontic anchorage in maxillary premolar extraction cases: A systematic review and meta-analysis. The Angle Orthodontist. 1 de enero de 2017;87(1):147-58.

17. Graber T, Swain B. Ortodoncia. Principios generales y técnicas. 1ª. ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1992.

18. Gharavi M, Jafari-Naeimi A, Yasin Ahmadi SA. Effectiveness of Transpalatal Arch (TPA) in Molar Movement: A Systematic Review and Meta-analysis. MJIRI [Internet]. 25 de febrero de 2025 [citado 29 de octubre de 2025]; Disponible en: <https://mjiri.iums.ac.ir/article-1-9556-en.html>

19. Mohan K, Sivarajan S, Lau MN, Othman SA, Fayed MMS. Soft tissue changes with skeletal anchorage in comparison to conventional anchorage protocols in the treatment of bimaxillary proclination patients treated with premolar extraction: A systematic review. J Orofac Orthop. marzo de 2024;85(2):146-62.

20. Mangwade SP, Chavan SJ, Bhad WA. "V" Spring for Reactivation of NiTi Open Coil Spring. J Indian Orthod Soc. octubre de 2023;57(4):305-6.

21. Shan S, Swaminathan K, KV, Haridoss S, Kumar K. A Modified Nickel Titanium Space Regainer Using an Open Coil Spring in a Pediatric Patient: A Case Report. Cureus [Internet]. 25 de octubre de 2024 [citado 29 de julio de 2025]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/301948-a-modified-nickel-titanium-space-regainer-using-an-open-coil-spring-in-a-pediatric-patient-a-case-report>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo